

Mujeres, conservación y peces arrecifales: una misma perspectiva

Andrea Melina Fonseca-Tovar ¹

Crista Ramírez-Ruiz ²

Ana Molina-Hernández ³

¹ Centro de Investigación y Estudios Avanzados, Unidad IPN-Mérida.
Mérida, Yucatán

² Fish Behaviour y Causa Natura, Ensenada, Baja California

³ PIESACOM, UMDI-Sisal, Facultad de Ciencias, UNAM, Yucatán, México

Palabras clave

arrecifes coralinos, comunidad, equidad de género, mentora, redes de apoyo

Priscila participando en la colocación de un registrador de datos ambientales (HOBO) en su comunidad.

Fotografía: Magdiel Efen Naal Kumul

Resumen

En las comunidades costeras de México, los peces arrecifales han sido históricamente fuente de alimento, trabajo y conocimiento. En torno a ellos se han construido prácticas, saberes y formas de relación con el mar en las que las mujeres participan de múltiples maneras, desde el monitoreo, la investigación y la educación ambiental hasta la gestión y la organización comunitaria. A partir de una encuesta aplicada a mujeres que trabajan directa o indirectamente con peces asociados a arrecifes coralinos y rocosos, este artículo explora cómo se viven estas trayectorias y qué elementos las atraviesan. Las respuestas muestran que la relación con los peces se construye principalmente desde la experiencia directa, la observación y el cuidado, y se desarrolla en contextos donde persisten estereotipos de género, diferencias en el reconocimiento y preocupaciones por la seguridad. Al mismo tiempo, se hacen visibles redes entre mujeres y experiencias colectivas que sostienen su participación y están ampliando, de manera gradual, las formas en que se practica la conservación marina en México.

Saberes y vivencias de las mujeres en los arrecifes

Priscula es una joven estudiante de la comunidad de Celestún, Yucatán. Participa activamente como buza comunitaria en la Zona de Refugio Pesquero, donde colabora en el monitoreo de peces de interés comercial para conservar los medios de vida de su comunidad. Su participación representa un cambio importante en una actividad que históricamente excluyó a las mujeres de la toma de decisiones dentro de las cooperativas pesqueras, de cargos en

mesas directivas y de la posibilidad de ser socias directas. Tradicionalmente, su trabajo se limitaba al ámbito del hogar, la crianza y apoyo en ciertas etapas de la cadena de valor pesquera, sin ser plenamente reconocido ni visibilizado; un escenario que, hasta recientemente, ha estado cambiando.

Como Priscila, cada vez más mujeres se involucran en actividades relacionadas con el monitoreo, estudio, aprovechamiento y conservación de los peces arrecifales. Para las comunidades costeras, los arrecifes han sido históricamente fuente de alimento, trabajo y conocimiento, en torno a los cuales se han construido prácticas, saberes y relaciones cotidianas con el mar.

Aunque la participación de las mujeres en actividades asociadas a los peces arrecifales ha sido constante, su trabajo continúa siendo poco reconocido (Torre *et al.* 2019). Por ejemplo, en 2014, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) contabilizó que, de 172,538 personas dedicadas a la pesca y acuicultura de los 17 litorales de México, 2 % era desempeñado por mujeres (López-Ercilla *et al.* 2019); desde el trabajo cotidiano en campo, la pesca, la gestión, la educación ambiental, la fotografía, el análisis de información, la organización comunitaria o la toma de decisiones. Todo ello siendo parte de procesos de manejo y conservación raramente reconocidos de forma explícita.

Escuchando las voces de mujeres que trabajan con peces arrecifales

Para comprender cómo se viven actualmente estos esfuerzos y sus significados, decidimos escuchar directamente a las mujeres que trabajan con peces arrecifales. Este ejercicio buscó identificar experiencias compartidas, percepciones recurrentes y tensiones comunes que atraviesan las mujeres en diferentes comunidades de México. Aplicamos una encuesta en línea mediante una convocatoria abierta dirigida a mujeres de todo el país, que trabajan directa o indirectamente con peces asociados a arrecifes coralinos y rocosos.

La encuesta se realizó del 18 de noviembre al 8 de diciembre de 2025 y participaron 118 mujeres, tanto de la zona costera como de ciudades del interior. Se abordaron preguntas sobre su trayectoria profesional y académica, percepciones y experiencias vinculadas al trabajo marino. Se incluyeron preguntas cerradas (elección entre opciones preestablecidas) y abiertas (sin opciones predefinidas), que permitieran identificar tanto patrones generales como experiencias personales.

El grupo con mayor representación fue de mujeres jóvenes y en etapas medias de su vida profesional: 37 % tuvieron entre 25 y 34 años, seguido por los grupos de 35 a 44 años (26 %) y de 18 a 24 años (23 %). Los rangos de mayor edad (45 años o más), estuvieron menos

representados (14 %). Sus ocupaciones fueron desde estudiantes e investigadoras hasta trabajadoras del sector turístico, pesca artesanal, ONGs y servicios, con vínculos múltiples con los peces arrecifales. Este enfoque integró las voces y narrativas de las propias participantes, que describimos a continuación.

Estereotipos y barreras: navegando contracorriente

Para las mujeres, el mar y los peces arrecifales están asociados a emociones profundas de pertenencia, bienestar y libertad. Ellas describen una relación con los peces que va del sustento cotidiano, el alimento y el comercio, a medios de vida como el esnórquel y el buceo, que conectan a los visitantes con sus comunidades locales, así como a la observación, el monitoreo, la generación de conocimiento y divulgación sobre su importancia ecológica y el valor para las comunidades costeras. Actividades que, de acuerdo con la encuesta, no siempre coinciden con su ocupación principal, ni con aquellas que sostienen económicamente sus hogares, pero que forman parte central de su vínculo con el mar y los peces, en donde se construyen identidad y sentido.

Esta relación se desarrolla en contextos en donde persisten barreras simbólicas y estructurales, que influyen en cómo se vive el trabajo marino. Encontramos que siete de cada 10 mujeres identificaron los estereotipos de género como una barrera en sus actividades relacionadas con los peces arrecifales, donde predominan comportamientos asociados al cuestionamiento de sus capacidades técnicas y físicas, a la idea de que ciertos temas vinculados al mar y a los peces son “trabajo de hombres”. Además, casi la mitad de las mujeres reportó falta de reconocimiento y desigualdad de oportunidades.

Estos hallazgos son consistentes con patrones documentados en estudios de género en actividades pesqueras, industriales, científicas y ambientales, donde los estereotipos de género operan no solo como prejuicios individuales, sino también como mecanismos estructurales que pueden dar lugar a dinámicas de interacción adversas e influir en el reconocimiento, la asignación de tareas y el acceso a oportunidades para las mujeres en campos históricamente dominados por hombres (MacNeil y Ghosh 2017; Truchet *et al.* 2020). Estas percepciones se acompañan de preocupaciones recurrentes sobre la falta de espacios seguros, en todos los grupos de edad. Así, cuatro de cada diez participantes reportaron haber vivido situaciones de discriminación o acoso en espacios de trabajo de campo, y una proporción similar señaló haber recibido comentarios que cuestionan su capacidad técnica, física e intelectual, por el hecho de ser mujeres (Figura 1). Estas cifras se traducen en experiencias concretas: algunas mujeres señalaron que sus opiniones adquirirían legitimidad sólo tras ser validadas por hombres; otras reportaron haber recibido comentarios sobre su apariencia física en contextos laborales, y externaron la falta de consideración de las

condiciones fisiológicas propias durante el trabajo de campo. Asimismo, se mencionó que en muchos contextos se considera que la presencia de al menos un hombre era necesaria para garantizar la seguridad durante el trabajo en el mar. Aun cuando esto podría justificarse como medida preventiva, condiciona la autonomía y la forma en que las mujeres habitan los espacios de trabajo.

Figura 1. Nube de palabras que expresa la frecuencia de palabras en la respuesta a la pregunta: *¿Has experimentado alguna forma de discriminación o acoso relacionada con tu género durante trabajo de campo o muestreos?* El tamaño de la palabra es equivalente a la frecuencia de aparición en las respuestas, los colores del texto no representan categorías ni significados.

Olas de cambio y percepciones generacionales

Aunque estas barreras y experiencias atraviesan de forma amplia a las participantes, emergen patrones generacionales claros que permiten comprender cómo estas dinámicas se transforman o se mantienen a lo largo del tiempo. Por grupos de edad, las percepciones más críticas se concentran en mujeres de 45 a 54 años, mientras que mujeres menores y mayores a este intervalo de edad, expresan visiones relativamente más positivas. Este patrón sugiere que las mujeres jóvenes ingresan a entornos percibidos como más inclusivos, mientras que las mujeres de mayor edad tienden a evaluar su situación actual de forma más favorable, al encontrarse en una etapa más consolidada de su trayectoria. El grupo intermedio emerge como una generación de transición, donde las desigualdades se manifiestan con mayor intensidad a lo largo del tiempo.

Este patrón generacional no se explica únicamente por cambios estructurales ni por transformaciones en la forma en que los hombres que comparten estos espacios y actividades perciben la participación de las mujeres, sino también por las relaciones que las propias

construyen entre sí. En la encuesta, 88 % de las participantes identificó a otras mujeres como referentes, fuentes de apoyo o inspiración en su trayectoria vinculada a los peces arrecifales (Figura 2). La presencia de compañeras, mentoras o equipos con más de una mujer emerge como un factor clave para la confianza, la permanencia y la posibilidad de imaginar trayectorias profesionales distintas para las nuevas generaciones (Figura 3).

Figura 2. Nube de palabras que expresa la frecuencia de palabras en la respuesta a la pregunta: *¿Has tenido alguna experiencia positiva relacionada con tu género y peces de arrecife?* El tamaño de la palabra es equivalente a la frecuencia de aparición en las respuestas, los colores del texto no representan categorías ni significados.

Figura 3. El vaivén de los jureles (*Caranx caballus*). Estacahuite, Oaxaca. Fotografía: Crista Ramírez Ruiz

En este contexto, se observan cambios que, aunque aún parciales y desiguales, abren nuevas posibilidades en diferentes ámbitos (Figura 4). Cada vez son más las mujeres que, como Priscila, se involucran desde jóvenes en actividades relacionadas con el mar y los peces, participando en la gestión de sus recursos naturales y en las decisiones de sus comunidades. Estos avances se reflejan en iniciativas concretas que hoy funcionan como referentes de equidad de género en distintos contextos costeros de México, como las siguientes iniciativas ciudadanas: *Sirenas de Natividad*, buzas monitoras comunitarias en la Isla de Natividad en Baja California Sur; *Sirenas de San Blas*, organización de mujeres que protegen la costa de Nayarit haciendo monitoreos, limpiezas submarinas y educación ambiental; y *Sirenas del Oriente de Yucatán*, que monitorean peces en comunidades como Río Lagartos y San Felipe. Es cada vez más visible la presencia de mujeres como buzas profesionales, pescadoras, investigadoras, técnicas de campo y laboratorio, coordinadoras de proyectos y directoras de programas de conservación marina, ampliando los espacios de participación femenina en distintos niveles (Byrne *et al.* 2018).

Figura 4. Mismo rumbo, diferente dirección. Mahahual, Quintana Roo. Fotografía: Crista Ramírez Ruiz

Un cardumen que crece

Este trabajo invita a pensar en la conservación marina considerando a quienes la viven día a día (Figura 5). Las mujeres no solo trabajan con los peces arrecifales: construyen con ellos relaciones de conocimiento, cuidado y pertenencia. Reconocer las barreras que enfrentan y los vínculos que sostienen, no es únicamente una cuestión de equidad de género (Figura 6 y 7), sino una condición clave para fortalecer la conservación de los arrecifes a largo plazo

Cuando existen entornos seguros, reconocimiento imparcial y oportunidades reales, las mujeres no solo permanecen: transforman la forma en que se entiende, se cuida y se habita el mar. Escuchar e integrar estas voces es apostar por arrecifes más diversos, resilientes y socialmente sostenibles.

Figura 5. Buza restauradora de la comunidad de Mahahual, Quintana Roo. Fotografía: Crista Ramírez Ruiz

Figura 6. Celia y Eloy, pareja de pescadores de Chamela, Jalisco. Fotografía: Adán A. Fragoso

Figura 7. Mujeres involucradas en actividades relacionadas con peces arrecifales. Fotografías: (A) Diana Morales-de-Anda, (B) Ana Molina-Hernández, (C) Mariana Aylin Chi Vega, (D) Omar Rivera-Garibay

Agradecimientos

A Priscila Varguez y a Esther Yerves por la información compartida de su trabajo en Celestún.
A las mujeres que nos apoyaron en contestar la encuesta para que este trabajo fuera posible.
A las doctoras Georgina, Brenda y Denisse por organizar este lindo taller y fortalecer la red de investigadoras de arrecifes México

Literatura citada:

- Byrne M *et al.* 2018. Women in conservation science making a difference. *Pacific Conservation Biology*, 24:209-214.
- López-Ercilla I *et al.* 2019. Participación de las mujeres en la cadena de valor de tres pesquerías ribereñas en México. DataMares InteractiveResource. Consultado el 11 diciembre 2025, <https://datamares.org/stories/participacion-de-las-mujeres-en-la-cadena-de-valor-de-tres-pesquerias-riberenas-en-mexico/?lang=es>
- MacNeil A, Ghosh S. 2017. Gender imbalance in the maritime industry: impediments, initiatives and recommendations. *Australian Journal of Maritime & Ocean Affairs*, 9:42-55.
- Torre J *et al.* 2019. Women's empowerment, collective actions, and sustainable fisheries: lesson from Mexico. *Maritime Studies*, 18:373.
- Truchet DM, Truchet RM, Noceti MB. 2020. Roles y relaciones de género en contextos de pesca artesanal: una reconstrucción a partir de las narrativas orales de varones pescadores del Estuario de Bahía Blanca. *Revista de Estudios Marítimos y Sociales*, 13:64-86.

¿Quiénes escriben?

Andrea Melina Fonseca-Tovar es bióloga marina y se encuentra iniciando su carrera como investigadora a través de estudios de maestría. Su principal línea de interés se centra en el estudio de los procesos de flujo de nutrientes, energía y materia en los arrecifes de coral de la Península de Yucatán, desde una perspectiva de ecología funcional. Su interés por los peces surge a partir de la observación directa en arrecifes rocosos, donde los colores, las formas y los movimientos representan los elementos que más llaman su atención. Además de la investigación, tiene un fuerte interés en la divulgación científica y ha participado en talleres institucionales y gubernamentales dirigidos a escuelas primarias de la región.

Contacto: andrea.fon.tovar@gmail.com

Crista Ramírez-Ruiz es bióloga marina, fotógrafa de naturaleza y divulgadora científica en redes sociales enfocada a los peces arrecifales en México. Su pasión por los peces surge por la diversidad de formas, hábitos alimenticios, colores e interacciones que tienen entre ellos y con otras especies. Ha trabajado con algunas asociaciones civiles, las cuales abrieron la curiosidad al vínculo socio-ecológico, entre los peces y las comunidades costeras. Actualmente comunica ciencia en la red social Fish Behaviour, donde busca fortalecer pilares como la educación, conservación y conocimiento en ramas como la ecología, biología comportamiento y socio-ecología. También es parte del programa de comunicadores ambientales de Causa Natura Center.

Contacto: crista.irma4@gmail.com

Ana Molina-Hernández es ecóloga marina especializada en la biodiversidad de los arrecifes coralinos y en los procesos que los sostienen. Su trabajo, centrado principalmente en el Caribe occidental y el Golfo de México, integra monitoreo a largo plazo, experimentos *in situ*, teledetección y análisis espaciales para entender cómo la estructura del fondo marino y las características de organismos como corales, macroalgas, pastos marinos, esponjas y peces influyen en procesos clave del arrecife. La divulgación y la comunicación de la ciencia son también parte central de su trabajo, con el objetivo de acercar el conocimiento sobre los arrecifes y su conservación a públicos diversos.

Contacto: anamlhz@gmail.com

SCME

**SOCIEDAD CIENTÍFICA
MEXICANA DE ECOLOGÍA**

Volumen 6 / Número 2 / 2026